

**ІНСТАЛЯЦІЯ КОНКУРУЮЧОГО ПОЗИТИВНОГО ЕМОЦІЙНОГО
ДОСВІДУ (EMDR-ТЕРАПІЯ)
INSTALLATION OF COMPETING POSITIVE EMOTIONAL
EXPERIENCE (EMDR-THERAPY)**

© Большакова А.М., bolshakova777@ukr.net, м. Харків

***Annotation.** The technology «Installation of Competing Positive Emotional Experience» is developed as an integration of Rescripting and the EMDR-protocol in working with a wounded inner child (a state or aspect of personality that reflects negative emotions, beliefs and frustrated needs recorded in childhood).*

The installation of a competing positive experience allows you to get alternative resourceful emotional experiences, to form adaptive functional cognitions about yourself, other people, and life in general. For psychologists who do not practice EMDR therapy, it is possible to implement the protocol without the use of BLS (bilateral stimulation). With some modification the protocol can be used as self-help format.

Умовою повноцінного розвитку психічно та фізично благополучної людини є задоволення базових психологічних потреб у дитинстві. Саме дитинство є періодом, коли формуються не лише фізичні, а й психологічні основи особистості. Проте, не для всіх дітей цей період наповнений надійною турботою та піклуванням. Негативний досвід дитинства, такий як насильство, занедбання, надмірне потурання, надмірні вимоги та інші форми деструктивного впливу, може залишити глибокий слід у психіці людини і мати подальший руйнівний вплив на її доросле життя.

Отже, в усіх терапевтичних підходах негативний досвід дитинства розглядається як ключ до розуміння психологічних проблем у дорослому віці. А деякі підходи передбачають не тільки його розуміння але й доскональне опрацювання. Так, все більше і більше доказів ефективності набуває така сучасна психотерапевтична техніка як рескриптинг (переписування в уяві). Ця техніка широко використовується в таких методах як когнітивно-поведінкова психотерапія та схема-терапія. Рескриптинг, звісно, не дозволяє забути (позбутися) негативного досвіду, але дозволяє опрацювати негативні (травматичні) спогади, що спричинили виникнення дисфункціональних глибинних переконань чи схем.

Ще одним сучасним психотерапевтичним підходом з емпірично доведеною ефективністю є EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) – Десенсибілізація та переробка за допомогою рухів очей. Основна ідея методу EMDR полягає в тому, щоб допомогти клієнту обробити психологічну травму та переробити негативні спогади та емоції, пов'язані з травмуючими подіями. Під час сесії EMDR клієнт опрацьовує

неадаптивно переоблену інформацію (спогади про травмуючі події) у відповідності до розробленого плану психотерапії, а психотерапевт надає спеціальні стимули (білатеральну стимуляцію), такі як рухи очей, дотики або звуки, що допомагають адаптивно обробити ці спогади, консолідувати їх із загальним змістом автобіографічної пам'яті та позбавитися від негативних наслідків травмуючих подій.

Технологія «Інсталяції конкуруючого позитивного емоційного досвіду» розроблена як інтеграція рескриптингу та EMDR-протоколу у роботі з пораненою внутрішньою дитиною (станом, або аспектом особистості, що відображає зафіксовані у дитинстві негативні емоції, переконання та фрустровані потреби).

Інсталяція конкуруючого позитивного досвіду не має на меті позбавити клієнта реально набутого негативного досвіду (забути його, викреслити з життя), але дозволяє отримати альтернативні ресурсні емоційні переживання, сформувати адаптивні функціональні когніції щодо самого себе, інших людей та життя взагалі.

Процедура інсталяції конкуруючого позитивного емоційного досвіду (EMDR протокол рескриптингу) містить такі кроки: забезпечення безпеки (наприклад, створення «безпечного місця»), відтворення образу скривдженої дитини, встановлення контакту з емоційними переживаннями та потребами дитини, захист дитини, задоволення потреб дитини та створення відсутнього позитивного емоційного досвіду, об'єднання та інтеграція з досвідом дитини, інсталяція змін (усвідомлення та посилення позитивних змін у переконаннях та емоційних ставленнях).

Для психологів, які не практикують EMDR-терапію можливий варіант реалізації протоколу без використання БЛС (білатеральної стимуляції). З певною модифікацією та обережністю протокол можна використовувати у форматі самодопомоги.